

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№3 (Том 6)

2025

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1	Ахмедова М.М.	НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН И УСИЛЕННОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЖИРОВ (ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ) У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК, СВЯЗАННЫМИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.....	6
2	Ашурова М.Ж.	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ТЕРАПИИ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛОМ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ ПРИ ДЕФИЦИТЕ И НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D	9
3	Гарифуллина Л.М.	ФАКТОРЫ РИСКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ: РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.....	12
4	Goyibova N.S.	MECHANISM OF INFLUENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY ON KIDNEYS IN CHILDREN.....	15
5	Ибрагимова М.Ф., Холмурадова Н.Дж., Шокирова Ш.Б.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ.....	19
6	Ibragimova Yu.B.	TURLI YOSHDAGI BOLALARDA O`TKIR REVMATIK ISITMANING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	23
7	Исламова Д.С.	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВИСМУТА В ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	26
8	Исламова Д.С.	КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ПОДРОСТКОВ ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ HELICOBACTER PYLORI.....	31
9	Кудратова Г.Н.	ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ: КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ.....	34
10	Кудратова Г.Н.	АЛЬФА ЛИПОВАЯ КИСЛОТА В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....	37
11	Маматкулова Ф.Х.	БОЛАЛАРДА ЎТКИР МИЕЛОИД ЛЕЙКЕМИЯНИ ДАВОЛАШДА МАҚСАДЛИ ПРЕПАРАТЛАРНИ КЎЛЛАШ.....	40
12	Набиева Ш.М.	ХРОНИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА.....	43
13	Rasulova N.A., Rasulov A.S.	A REASONABLE APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS DEPENDING ON THE INTESTINAL MICROFLORA DISORDER.....	46
14	Rasulova N.A., Axmedova M.M.	THE EFFECT OF MICROBIOCENOSIS ON BIOCHEMICAL PARAMETERS IN CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS.....	49
15	Рустамов М.Р.	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ.....	52

16	Рустамов У.М., Гарифулина Л.М. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	54
17	Файзуллаева Х.Б. ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЛАКТАЗА ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ ЭРТА АНИҚЛАШ ВА КОРРЕКЦИЯЛАШ.....	57
18	Kholmuradova Z.E. ARTERIAL HYPERTENSION IN OBESE CHILDREN AND ADOLESCENTS: PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS AND CLINICAL CORRELATIONS.....	61
19	Xolmurodova Z.E. SEMIZLIKNING BOLA PSIXOLOGIYASIGA TA`SIRI.....	65
20	Xusainova Sh.K. OPTIMIZING THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NEONATAL JAUNDICE.....	68
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ		
21	Goyibova N.S. FEATURES OF KIDNEY DAMAGE IN CHILDREN WITH OBESITY.....	72
22	Turayeva D.X. SEMIZ BOLALARDA GEPATOBILIAR TIZIMDAGI PATOLOGIK O`ZGARISHLAR.....	77
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ		
23	Ризаев Ж.А., Шавози Н.М., Рустамов М.Р. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР АБДУЛЛА ХАМРАЕВИЧ ХАМРАЕВ.....	80

Ризаев Ж.А., Шавазид Н.М., Рустамов М.Р.
«Заслуженный деятель науки республики Узбекистан, доктор медицинских наук,
профессор Абдулла Хамраевич Хамраев»
(посвящается 90-летию учителя и наставника)

Rizaev J.A., Shavazi N.M., Rustamov M.R.
«Honoured Worker of Science of the Republik of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences,
Professor Abdulla Khamraevich Khamraev»
(dedicated to the 90th anniversary of the teacher and mentor)
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17885251>

Хамраев Абдулла Хамраевич родился в 1935 году в Пастаргомском районе в селе Аксай Самаркандской области. В 1960 году окончил Самаркандский государственный медицинский институт и был оставлен при институте в качестве ассистента кафедры гигиены. В 1967 году под руководством доцента Караходжаева Б.Х., являющегося основоположником отечественной педиатрии защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы обмена аскорбиновой кислоты и её рационального применения в комплексном лечении ревматизма у детей». В 1975 году под руководством академика Таболина В.А. защитил докторскую диссертацию на тему: «Клиническая и биохимическая характеристика хронических расстройств обмена различного генеза у детей первых двух лет жизни»

Научная и практическая деятельность профессора Хамраева Абдулла Хамраевича тесно связано с развитием педиатрической службы Республики. Профессор долгие годы являлся заведующим ведущей кафедрой педиатрии Самаркандского медицинского института. В период его заведования кафедра стала расширяться и восполнилась молодыми педагогическими кадрами. Эта кафедра состояла из 34 человек, которую он всегда сравнивал с маленьким научно-исследовательским институтом, где трудились сотрудники разных национальностей: узбеки, таджики, русские, турки, иранцы, татары, армяне, евреи, туркмены.

Все они жили сплочённо, дружелюбно и в настоящее время трудятся в Ставропольском крае, Америке, Турции, Израиле и в Туркмении.

Под руководством профессора Хамраева Абдулла Хамраевича кафедра педиатрии имела тесную взаимосвязь с кафедрой возглавляемой академиком Таболиным В.А., что сыграла важную роль в становлении научного потенциала кафедры.

Под его руководством защищены 3 докторские (Эшкабулов Ж.Э., Маматкулов Х.М., Рустамов М.Р.) и 15 кандидатских диссертаций (Шараждабов Г.У., Абурахманова С.К., Махмудова М.М., Дурсунова Н.А., Шамсутдинов А.С., Сабирова Л.Т., Борисов П.М., Рылова Н.Ю., Калмыкова А.С., Раджабов К.А., Закирова Б.И., Сафаева Д.А., Шавазид Н.М. Лим В.И., Ибатова Ш.М.).

Профессор Хамраев А.Х. являлся автором более трёхсот научных работ.

В годы заведования кафедрой педиатрии профессор Хамраев наладил тесное сотрудничество с Горьковским научно-исследовательским педиатрическим институтом, руководителем которого являлся профессор Баранов А.А. основной целью сотрудничества было научные исследования в области детской гастроэнтерологии. Сотрудники кафедры Рустамов М.Р., Закирова Б.И., Сафаева Д.А. тесно работали с сотрудниками НИИ, такими как профессор Волков А.А., профессор Дорофейчук И.Г., обучались методикам применимыми в гастроэнтерологии, в частности изучении микробиоты кишечника, выявлении факторов риска при патологии желудочно-кишечного тракта. Все они были использованы при написании диссертационной работы.

Основной научной деятельностью возглавляемой им кафедрой были:

1. Актуальные проблемы бронхолегочной патологии у детей;
2. Актуальные вопросы гастродуоденальной патологии;
3. Актуальные вопросы неонатологии

На высоком уровне осуществлялась учебно-педагогическая, научно-исследовательская, духовно-просветительская и шефские работы. Эта кафедра была одной из показательных кафедр в институте.

Одним из основных направлений деятельности Хамраева А.Х. являлось формирование у студентов высоких нравственных ценностей, воспитание интереса к профессиональной деятельности, потребности в здоровом образе жизни, привлечение обучающихся культурно-массовым мероприятиям института.

Абдулла Хамраевич был хорошим организатором, долгие годы был проректором по лечебной работе института, являлся председателем проблемной комиссии и цикловой методической комиссии института, членом редакционного Совета Всесоюзного журнала «Педиатрия»

Он организовал общество педиатров Самаркандской области. Проводил читательские конференции Всесоюзного журнала «Педиатрия», где члены общества давали информацию о новшествах, актуальных проблемах, освещенных в журнале «Педиатрия». Приглашал видных учёных России - академика Таболина В.А., академика Вельтишева Ю.Е., академика Мазурина А.В., которые выступали с интересными и прекрасными докладами в стенах вуза.

Профессор Хамраев А.Х. на базе 120-коленного детского отделения второй клиники Самаркандского Государственного медицинского Института, одним из первых в Республике организовал отделение патологии новорожденных, которым руководил профессор Шавазид Н.М.

Одна из улиц города Самарканда названа в честь Хамраева А.Х.

Он являлся высококвалифицированным врачом, обладал глубокими педагогическими знаниями. Благодаря своему высокому мастерству и умению находить подход к больным детям, достиг уважения медицинского сообщества и общественности. Он был замечательным наставником, добрым и отзывчивым человеком для многих педиатров.

Ценитель культуры своего родного края, в день 60-летия своего учителя Таболина В.А. в дань уважения своему наставнику, профессор Абдулла Хамраевич Хамраев процитировал слова великого мыслителя Мирзо Улугбека:

«Царство разрушается,
Религия рассеивается как туман,
Но труды учёных остаются на вечные времена.»

Так и профессор Хамраев Абдулло Хамраевич оставил глубокий след в развитии научной педиатрической школы Республики, последователем которой являются ученые не только нашей страны но и других стран мира.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000